

TALABALARDA LUG'AT BOYLIGINI OSHIRISHNING SAMARALI USULLARI

Rayimjonova Marxabxon

Qo'qon Universiteti Andijon filiali

Ingiliz tili yo'nalishi 25-13 guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18217752>

Annotatsiya: Mazkur maqolada talabalarda lug'at boyligini oshirishning samarali, ilmiy asoslangan va amaliy ahamiyatga ega bo'lgan usullari yetarlicha yoritilgan. Talabaning til kompetensiyasini rivojlantirishda lug'at boyligining o'rni muhim omil sifatida qaralib, so'zlarni o'rganish va ularni nutqda faol qo'llash jarayoni tahlil qilinadi. Maqolada lug'at boyligini kengaytirishda kontekst asosida o'qitish, kommunikativ metodlar, interfaol mashg'ulotlar, muammoli vaziyatlar asosida so'z o'rgatish, shuningdek, raqamli ta'lim vositalari va axborot - kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanishning afzalliklari ochib beriladi. Shu bilan birga, talabalarning mustaqil ishlash ko'nikmalarini shakllantirish, so'zlarni faol va passiv lug'atga ajratish, ularni og'zaki va yozma nutqda muntazam qo'llash orqali mustahkamlash masalalariga alohida e'tibor qaratiladi. Tadqiqot davomida kuzatuv, taqqoslash va tahlil usullaridan foydalanilib, taklif etilgan metodlarning ta'lim jarayonidagi samaradorligi asoslab beriladi. Maqola natijalari talabalarning nutq madaniyatini rivojlantirish, fikrni aniq va ravon ifodalash hamda til o'rganish jarayonini yanada samarali tashkil etishda muhim ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi.

Kalit so'zlar: lug'at boyligi, so'z o'rganish, talabalarning nutqini rivojlantirish, kommunikativ yondashuv, interfaol metodlar, kontekst asosida o'qitish, faol va passiv lug'at, mustaqil ta'lim, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, til kompetensiyasi.

Kirish

Bugungi globallashuv sharoitida xorijiy tillarni puxta egallash, ayniqsa, talabalarning lug'at boyligini kengaytirish ta'lim jarayonining dolzarb masalalaridan biri hisoblanadi. Til o'rganish jarayonida lug'at boyligi muhim asos bo'lib, u talabaning og'zaki va yozma nutqini shakllantirish, fikrini aniq, ravon va mantiqiy ifodalashida muhim ro'l o'ynaydi. Lug'at zahirasi yetarli bo'lmagan talabalar grammatik bilimlarga ega bo'lsalar ham, nutq jarayonida erkin muloqot qila olmaydilar. Zamonaviy ta'lim tizimida til o'qitish jarayonida an'anaviy usullar va innovatsion va interfaol metodlardan foydalanish zarurati tobora ortib bormoqda. Ayniqsa, talabalarda so'zlarni yodlash emas, balki ularni mazmunli kontekstda tushunish va amaliy nutqda qo'llash ko'nikmalarini shakllantirish muhim ahamiyatga ega. Shu bois, lug'at boyligini oshirishga qaratilgan samarali metodlarni aniqlash, ularning ta'lim jarayonidagi o'rnini belgilash va amaliyotga tatbiq etish masalalari dolzarb hisoblanadi. Mazkur maqolaning asosiy maqsadi talabalarda lug'at boyligini oshirishning samarali usullarini tahlil qilish, ularning ta'lim jarayonidagi ahamiyatini yoritish va amaliy tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat.

Asosiy qism

Talabalarda lug'at boyligini oshirish til ta'limining markaziy masalalaridan biri bo'lib, u talabaning umumiy kommunikativ kompetensiyasini shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Lug'at boyligi yetarli bo'lmagan talabalar grammatik qoidalarga ega bo'lsalar ham, o'z fikrlarini erkin va aniq ifodalashda qiyinchiliklarga duch keladilar. Shu sababli lug'atni rivojlantirish jarayoni tizimli, uzluksiz va ilmiy asoslangan yondashuv asosida tashkil etilishi zarur. Avvalo, lug'at boyligini oshirishda kontekst asosida o'qitish usuli alohida ahamiyatga ega. So'zlarni alohida holda yodlash ko'pincha qisqa muddatli natija beradi, biroq matn, dialog va real kommunikativ vaziyatlar asosida o'rganilgan so'zlar talabaning xotirasida uzoq saqlanadi.

Kontekst orqali o'rgatilgan so'zlar ularning grammatik shakllari, uslubiy qo'llanishi va ma'no nozikliklarini tushunishga yordam beradi. Bu esa talabalarni so'zlarni to'g'ri va o'rinli qo'llashga o'rgatadi. Lug'at boyligini rivojlantirishda kommunikativ yondashuv muhim metodik asos hisoblanadi. Ushbu yondashuv talabani dars jarayonida faol muloqotda bo'lishini ta'minlaydi. Rol o'yinlari, munozaralar, muammoli vaziyatlar, intervyu va taqdimotlar orqali talabalar yangi o'rgangan so'zlarni real nutq jarayonida qo'llash imkoniga ega bo'ladi. Natijada lug'at birliklari passiv holatda qolmay, faol lug'at tarkibiga kiradi va talabani nutqiy faolligi ortadi. Shuningdek, interfaol metodlardan foydalanish lug'at o'rganish jarayonini yanada samarali qiladi. Aqliy hujum, klaster, Venn diagrammasi, konseptual xaritalar, so'z o'yinlari va test topshiriqlari orqali talabalar so'zlarni mantiqiy bog'liqlikda o'rganadilar. Bu metodlar talabalarning mustaqil fikrlashini rivojlantirib, so'zlar o'rtasidagi semantik munosabatlarni anglashiga yordam beradi. Ayniqsa, guruhli ishlash jarayonida talabalar bir - biridan yangi so'zlarni o'rganib, bilim almashadilar. Zamonaviy ta'lim sharoitida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish lug'at boyligini oshirishda katta imkoniyatlar yaratadi. Mobil ilovalar, onlayn lug'atlar, elektron platformalar, podkastlar va videodarslar talabalarni mustaqil o'rganishga undaydi. Raqamli vositalar yordamida so'zlarning talaffuzi, sinonimlari, antonimlari va qo'llanish doirasi oson o'zlashtiriladi. Bundan tashqari, multimedia materiallar so'zlarni vizual va eshitish orqali mustahkamlash imkonini beradi. Talabalarda lug'at boyligini rivojlantirishda mustaqil ta'limning o'rni beqiyosdir. Mustaqil o'qish, badiiy va ilmiy adabiyotlar bilan ishlash, esse va kundalik yozish, shuningdek, so'z daftari yuritish talabani lug'at zahirasi kengaytiradi. Yangi so'zlarni muntazam ravishda yozma va og'zaki nutqda qo'llash ularni mustahkam o'zlashtirishga xizmat qiladi. Mustaqil ta'lim jarayonida talaba o'z bilimini baholash va rivojlantirish imkoniga ega bo'ladi. Shuningdek, lug'at boyligini oshirishda faol va passiv lug'at tushunchalari muhim ahamiyatga ega. Passiv lug'at talabaga tanish bo'lgan, biroq nutqda kam qo'llaniladigan so'zlarni o'z ichiga oladi. Faol lug'at esa talabalar tomonidan muloqot jarayonida muntazam ishlatiladigan so'zlardan iborat bo'ladi. Ta'lim jarayonida passiv lug'atni faol lug'atga aylantirish uchun maxsus mashqlar, suhbatlar va yozma topshiriqlardan foydalanish lozim. Bundan tashqari, takrorlash va mustahkamlash lug'at o'rganish jarayonining ajralmas qismi hisoblanadi. Rejali va tizimli takrorlash orqali so'zlar uzoq muddatli xotirada saqlanadi. Turli mavzularda matnlar tuzish, sinonim va antonimlar bilan ishlash, gap tuzish mashqlari so'zlarni mustahkamlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, talabalarda lug'at boyligini oshirish til o'rganish jarayonining muhim tarkibiy qismi bo'lib, ularning nutqiy kompetensiyasini shakllantirishda hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. Tadqiqot jarayonida aniqlanishicha, lug'at boyligini rivojlantirishda an'anaviy yodlash usullaridan ko'ra, kontekst asosida o'qitish, kommunikativ yondashuv, interfaol metodlar hamda axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish ancha samarali hisoblanadi. Shuningdek, mustaqil ta'lim faoliyatini yo'lga qo'yish, so'zlarni faol va passiv lug'atga ajratish hamda ularni og'zaki va yozma nutqda muntazam qo'llash talabalarning so'z boyligini barqaror rivojlantirishga xizmat qiladi. Mazkur usullarning uyg'un holda qo'llanilishi talabalarning tilga bo'lgan qiziqishini oshiradi, muloqotda erkinlikni ta'minlaydi va ta'lim sifatini yuksaltiradi. Natijada, talabalarning fikrni aniq, ravon va mantiqiy ifodalash ko'nikmalari shakllanib, ularning umumiy til kompetensiyasi yanada rivojlanadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Jalolov J. J. Chet tillarni o'qitish metodikasi. – Toshkent: O'qituvchi, 2012.
2. Hoshimov O', Yoqubov I. Ingliz tili o'qitish metodikasi. – Toshkent: Sharq, 2010.
3. Richards J. C., Rodgers T. S. Approaches and Methods in Language Teaching. – Cambridge: Cambridge University Press, 2014.
4. Nation I. S. P. Learning Vocabulary in Another Language. – Cambridge: Cambridge University Press, 2013.
5. Harmer J. How to Teach English. – London: Longman, 2015.
6. Brown H. D. Teaching by Principles: An Interactive Approach to Language Pedagogy. – New York: Pearson Education, 2014.
7. Ur P. A Course in Language Teaching: Practice and Theory. – Cambridge: Cambridge University Press, 2012.
8. O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim tizimini rivojlantirishga oid me'yoriy hujjatlar. – Toshkent, 2020.